

ZAMONAVIY FITRATSHUNOSLIKDA XORIJIY TALQIN VA YONDASHUVLAR

Madaliyeva Zuxraxon Odiljon qizi,

University of business and science

*“Til va adabiyot ta’limi” kafedrası dotsenti v.b.,
filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori, PhD.*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20603794>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdurauf Fitrat merosining xorijiy tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilishi tahlil qilinadi. Xususan, Sarfroz Xon, Hisao Komatsu, Shoshana Keller, Kristof D’hulster kabi olimlarning Fitrat hayoti, ijodi va ijtimoiy-falsafiy qarashlari haqidagi fikrlari qiyosiy asosda ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda Fitratning “Munozara”, “Bayonoti sayyohi hindi”, “Rahbari najot” kabi asarlarining talqini, ularning mazmuni va ahamiyati xorijiy ilmiy diskursda qanday aks etgani yoritiladi. Shuningdek, ayrim ilmiy qarashlardagi bahsli nuqtalar va faktik noaniqliklar ham aniqlanadi. Maqolada Fitrat merosini global miqyosda o‘rganish masalalari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Abdurauf Fitrat, jadidchilik, xorijiy tadqiqotlar, ilmiy talqin, Sarfroz Xon, Hisao Komatsu, matn tahlili, adabiy meros.

Аннотация. В данной статье анализируется изучение наследия Абдурауфа Фитрата зарубежными исследователями. В частности, рассматриваются взгляды таких ученых, как Сарфроз Хан, Хисао Комацу, Шошана Келлер и Кристоф Д’хулстер на жизнь, творчество и социально-философские идеи Фитрата. Особое внимание уделяется интерпретации произведений «Мунозара», «Баяноти сайёхи хинди», «Рахбари најот» в зарубежном научном дискурсе. Также выявляются отдельные спорные моменты и фактические неточности в исследованиях. В статье раскрываются вопросы глобального изучения литературного наследия Фитрата.

Ключевые слова: Абдурауф Фитрат, джадидизм, зарубежные исследования, научная интерпретация, текстовый анализ, литературное наследие.

Annotation. This article examines how the legacy of Abdurauf Fitrat has been studied by foreign scholars. It analyzes the views of researchers such as Sarfroz Khan, Hisao Komatsu, Shoshana Keller, and Christoph D’hulster regarding Fitrat’s life, works, and socio-philosophical ideas. Particular attention is given to the interpretation of Fitrat’s works, including “Munozara,” “Bayonoti Sayyohi Hindi,” and “Rahbari Najot,” within global academic discourse. The study also identifies certain controversial points and factual inconsistencies in these interpretations. The article highlights key issues in the global study of Fitrat’s literary heritage.

Keywords: Abdurauf Fitrat, Jadidism, foreign scholarship, interpretation, textual analysis, literary heritage.

Kirish. XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-madaniy hayotida yuz bergan uyg‘onish jarayoni jadidchilik harakati bilan chambarchas bog‘liqdir. Mazkur harakat vakillari orasida Abdurauf Fitrat alohida o‘rin egallaydi. U nafaqat adib va dramaturg, balki mutafakkir, publitsist, tilshunos hamda milliy taraqqiyot g‘oyalarini ilgari surgan yirik ma’rifatparvar sifatida Turkiston modern tafakkurining shakllanishiga katta ta’sir ko‘rsatgan. Fitratning “Munozara”, “Bayonoti sayyohi hindi”, “Rahbari najot”, “Oila”,

“Tilimiz” kabi asarlarida jamiyat taraqqiyoti, milliy uygʻonish, taʼlim islohoti, din va zamonaviylik munosabati, til masalalari singari dolzarb muammolar keng yoritilgan. Shu bois uning merosi nafaqat oʻzbek adabiyotshunosligida, balki xorijiy sharqshunoslik va Markaziy Osiyo tadqiqotlarida ham muhim ilmiy obyektlardan biriga aylangan.

Adabiyotlar tahlili. Soʻnggi yillarda Fitrat merosiga boʻlgan qiziqish xalqaro ilmiy doirada yanada ortib, uning ijodi turli metodologik yondashuvlar asosida talqin qilinmoqda. Xususan, Sarfroz Xon, Hisao Komatsu, Adib Xolid, Shoshana Keller, Kristof Dʼhulster kabi tadqiqotchilar Fitrat faoliyatini jadidchilik, musulmon modernizmi, milliy identitet, til siyosati hamda mustamlakachilikka qarshi intellektual harakatlar kontekstida oʻrganadilar. Mazkur tadqiqotlar Fitratni faqat milliy adabiyot vakili sifatida emas, balki global musulmon modernizmi tarixidagi muhim intellektual shaxs sifatida baholashga xizmat qilmoqda. Biroq xorijiy ilmiy adabiyotlarda Fitrat hayoti va asarlariga oid ayrim qarama-qarshi talqinlar, faktik noaniqliklar ham uchraydi. Bu esa Fitratshunoslikda mavjud ilmiy qarashlarni qiyosiy tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda Abdurauf Fitrat merosining xorijiy talqin va yondashuvlari qiyosiy-tahliliy metod asosida oʻrganildi. Tadqiqot jarayonida Sarfroz Xon, Hisao Komatsu, Adib Xolid, Shoshana Keller hamda Kristof Dʼhulster kabi olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilinib, ularning Fitrat hayoti va ijodiga oid qarashlari solishtirildi. Shuningdek, Fitratning “Munozara”, “Bayonoti sayyohi hindi”, “Rahbari najot” kabi asarlari matnshunoslik va lingvokulturologik yondashuv asosida oʻrganildi. Tadqiqotda tarixiylik, obyektivlik va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanilib, xorijiy ilmiy diskursdagi bahsli nuqtalar ham aniqlandi.

Tahlillar va natijalar. Ushbu maqolada Abdurauf Fitrat merosining xorijiy tadqiqotchilar tomonidan oʻrganilishi tahlil qilinadi, ularning Fitrat hayoti, ijodi va ijtimoiy-falsafiy qarashlariga doir yondashuvlari qiyosiy aspektida yoritiladi. Tadqiqotda Fitratning asosiy asarlari xorijiy ilmiy diskursda qanday talqin qilingani, ularning mazmun-mohiyati va jadidchilik tarixidagi oʻrni ochib beriladi. Shuningdek, ayrim tadqiqotlardagi bahsli nuqtalar ham aniqlanib, Fitrat merosini yanada chuqurroq oʻrganish istiqbollari koʻrsatib beriladi.

Hindistonning Peshovar universiteti professori Sarfroz Xon “Muslim reformist political thought: Revivalists, modernists and free will” nomli 2003-yilda eʼlonqilgan 4 bobdan iborat asarida Buxoro amirligi (1-bob), Ahmad Donish (2-bob), Jadidchilik harakati (3-bob), Abdurauf Fitrat (4-bob) haqida yozadi. Olim Fitrat hayotiga doir biografik maʼlumotlarni keltirish bilan birga, uning falsafiy, ijtimoiy-siyosiy qarashlari, Gʻarb olimlari uchun haligacha u qadar maʼlum boʻlmagan asarlari (Sarfroz Xon taʼkidi): “Munozara”, “Bayonot-i sayyohi hindi”, “Rahbari najot” haqida soʻz yuritadi, ayrimlaridan tarjimalar keltiradi. U Buxoro musulmon islohotchiligining asoschisi sifatida

Ahmad Donishni ko'rsa, bu harakatning so'nggi namoyandasi sifatida Abdurauf Fitratni e'tirof etadi. Ish avvalida o'zidan oldingi bu mavzu atrofida qilingan ishlarga to'xtalar ekan, Sarfroz Xon Edvard Olvortning "Modern Uzbeks" ("Zamonaviy o'zbeklar") asarida ham Fitratning adabiy faoliyati haqida muhim ma'lumotlar mavjudligini, Hisao Komatsu va Adib Xolid ham buyuk ma'rifatparvar to'g'risida fikrlar keltirilganini eslaydi. Shu o'rinda Adib Xolid "The Politics of Muslim cultural reform: Jadidism in Tsarist Central Asia" nomli nomzodlik dissertatsiyasi yozilganida muallif Fitratning "Rahbar-i-najot" haqida ma'lumotga ega bo'lmaganini aytadi, lekin Adib Xolidning ishida "Rahbar-i-najot" to'g'risida ma'lumotlar bor va bu Sarfroz Xonning yuqoridagi da'vosini rad etadi.[1]

Sarfroz Xon Fitratning tojik tili rivojiga qo'shgan hissasini e'tirof etib, Sadridin Ayniyning u haqidagi fikrlarini keltiradi: 80-yillarning oxirlarigacha Fitrat haqida juda kam yozilgan, Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin ham kutubxonalarda Fitratning "Qiyomat" asarining ruscha tarjimalari hisoblangan "Страшный суд", "Судный день" lardan tashqari boshqa ko'p asarlarini topib bo'lmagan.[2] Shuningdek, muallif Fitrat biografiyasiga oid bir qator ma'lumotlarni sanab o'tadi va ba'zi o'rinlarda Edvard Olvort, Adib Xolidning Fitrat haqidagi qarashlarini ilgari suradi. "Munozara"ning mashhurligi haqida so'z yuritib, uning Turkiston va Buxoroda juda mashhur bo'lganligini aytadi. Sadridin Ayniyga ko'ra, yangi-usul maktabi o'qituvchisi birgina Abdulqodir Maxdumning o'zi ushbu asarning 150 nusxasini Shahrisabz, Kitob, Chiroqchi va Yakkabog' kabi shaharlarga tarqatadi, hattoki, savodsizlarga o'zi o'qib bergani ma'lum. Sarfroz Xon Abduraufning keyingi "Bayonoti sayyohi hindi", "Sharq siyosati", "Vose qo'zg'oloni" kabi asarlari haqida ham qisqacha so'z yuritadi. Ma'rifatparvar ijodkorning uch asari: "Munozara", "Bayonoti sayyohi hindi", "Rahbari najot" asarlarini muallifning falsafiy va siyosiy qarashlari aks etgan deya baholaydi. Unga ko'ra, Abdurauf Fitrat "Munozara" va "Bayonoti sayyohi hindi" asarlarida Buxorodagi ijtimoiy-ma'naviy inqirozni aniq tafsilotlar bilan tahlil qilishni boshlagan bo'lsa, keyinroq asosiy masala Islom dinining inqirozi ekanligini anglaydi va "Rahbari najot"da bu mavzuga batafsil to'xtaladi. O'z fikrlarini asoslash uchun Qur'on oyatlari, rivoyatlar va G'azzoliy asarlaridan tez-tez iqtibos keltiradi, shu bilan birga, Qur'on va an'anaviy islomiy tushunchalarni mukammal bilishini namoyish etadi. Bu, paradoksal tarzda, uning avvalgi "Munozara" va "Bayonoti sayyohi hindi" kabi asarlarida yaratilgan an'anaviy Buxoro madrasasida berilgan ta'lim befoyda degan taassurotni inkor etadi.[3] Sarfroz Xon Fitrat va uning asarlarini shunday chuqur tadqiq qilishga kirishgan yangi davr ijodkorlaridan biridir.

1999-yil New Yorkda chop etilgan Eron ensiklopediyasining 9-bobida ham Fitrat haqida ma'lumotlar keltiriladi. Undagi Habib Borjian tomonidan keltirilgan ma'lumotlarga E.Olvort, B.Hayitlarning Fitrat hayot yo'li to'g'risidagi fikrlari asosiy manba bo'lib

xizmat qiladi. Bundan tashqari, ensiklopediyada “Munozara”, “Bayonoti sayyohi hindi”, “Rahbari najot”, “Oila”, “Qiyomat” asarlari haqida alohida fikrlar keltiriladi.

Hisao Komatsuning “Uch jadid va o‘zgaruvchan dunyo” maqolasida Ismoil Gaspirinskiy, Abdurashid Ibrohim va Abdurauf Fitratlar to‘g‘risida to‘xtalar ekan, Fitratning “Munozara” asarini tahlil qiladi. Unga ko‘ra, asar xotimasida keltirilgan

Kofirlar jamiyati bizning parishonlig‘imizdandir

Butxonalarning obodlig‘i bizning vayronlig‘imizdandir.

Zotan, islom aslida qanday bo‘lsa, hozir ham shundaydir.

Qanday ayb bo‘lsa, bizning musulmonlarimizdandir.[4] – mazmunidagi so‘zlar muallif anglatmoqchi bo‘lgan falsafadir. Komatsu Fitrat anglatmoqchi bo‘lgan ayni shu fikrlar buxorolik sayyoh, savdogar va tabib Mirzo Sirojiddinning “Safarnomayi Tuhfayi ahli Buxoro” asarida ham biroz boshqacha shaklda kelganini aytib, o‘sha davrda jadid ziyolilari orasida ushbu to‘rtlik mashhur bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qiladi. Bunday mazmundagi satrlar boshqa jadid ijodkorlarida ham uchraydi. Xususan, Siddiqiy-Ajziy ham yuqorida tilga olingan she‘rida masjidning o‘rniga boshqa shakldagi imoratlar qurilayotgani, ularda biror musulmon ko‘rinmasligi, bundan chuqur qayg‘uga botganini aytadi. Har ikki ijodkor o‘z ijod namunalari orqali bunday salbiy o‘zgarishlar ilmsizlik, dunyoviy ilmlarni o‘rganmaslik oqibatida ekanini ta’kidlaydilar.

Bundan tashqari, asarda Fitrat e’tirof etgan Qrim-tatar musulmonlari yo‘lboshchisi - Abdurashid Ibrohim ma’rifatparvar jadid uchun ahamiyatli kishilardan edi. Komatsu Fitrat asarlaridagi Yaponiya mavzusini aynan Abdurashid Ibrohim bilan yaqin munosabatlariga bog‘laydi. Ma’lumki, o‘z davrida yapon ziyolilarining Islom dinini qabul qilishida A.Ibrohimning roli katta bo‘lib, u Tokio masjidining birinchi imomi ham bo‘lgan edi. Fitrat A.Ibrohimga va uning qarashlariga, Yaponiyadagi faoliyatiga katta hurmat va qiziqish bilan qaragan (Misol uchun qarang: “Hind sayyohining qissasi” (...agar shu Shahrisabz yerlari Yopon elida bo‘lganida edi, zar ekib, zar undirardilar...)[5], “Sharq siyosati” (...yaponlar Chin xalqidan jismonan, fikran va axloqan ancha komildirlar. Ularning bu kamolotlari tarbiya natijasidir)[6]

“Munozara” asarining Hoji Muin tomonidan qilingan tarjimasini 1913-yil Toshkentda nashr qilinadi. Komatsu ushbu tarjima senzura talablarini bajarish uchun ayrim o‘zgarishlar bilan nashr qilingani aytadi. Unga ko‘ra, asarda yuqorida aytganimiz jadid ziyolilari orasida tanilgan to‘rtlik mavjud emas, Abdurashid Ibrohim e’tirof etilgan o‘rinda Tolstoyning insonparvarlik ulug‘langan asari keltiriladi. Ushbu manba (Hindistonda bir farangi ila Buxoroli bir mudarrisning bir necha masalalar ham usul-i jadid xususida qilgan munozarasi. Mutarjim: Muallim Hoji Muin Samarqandiy, Toshkent, 1913) bizda mavjud bo‘lmaganligi sababli batafsil to‘xtalmadik.

Shoshana Kellerning “Russia and Central Asia. Coexistence, Conquest, Convergence” (“Rossiya va Markaziy Osiyo. Birgalikda yashash, zabt etish, konvergensiya”) asarida Fitrat to‘g‘risida bir necha o‘rinda ma‘lumotlar keltiriladi.[7] Unda Fitratning, asosan, turkiy tilning sofligini ta‘minlashdagi xatti-harakatlari, keyinchalik 1926-27-yillarda ijodkor ham “partiya” talablariga bo‘ysunishga majbur bo‘lgani kabilar tilga olinadi.

2022-yil Birminghamda Kristof D`hulsterning Fitrat biografiyasi va maqolalari tarjimasi berilgan “The World`s Richest yet Most Unfortunate Language” (“Eng boy lekin eng baxtsiz til”) tadqiqoti nashr etildi. Maqola Licit Magic – GlobalLit Working Papersda bosilgan bo‘lib, ushbu tashkilot Birmingham universitetida Islom dunyosi adabiyotlaridan poetika, ritorika, adabiyot nazariyasi va tegishli tadqiqot sohalarining asosiy asarlari tarjimalari, ularga sharhlar bilan shug‘ullanib, islom olamidagi adabiy an`analari, jumladan arab, fors, turkiy an`analarni o‘zaro solishtiradi.[8] Turkumdagi nashrlar European Research Centre (Yevropa tadqiqot kengashi) tomonidan moliyalashtiriladi. Ishda Fitratning “She‘r va shoirlik (Adabiy munozara)”, “Tilimiz I”, “Tilimiz II”, “Tilimizning sofligi” maqolalari tahlil va tarjima qilinadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Abdurauf Fitrat merosi xorijiy tadqiqotchilar tomonidan turli nuqtayi nazarlardan o‘rganilgan bo‘lib, uning ijtimoiy-falsafiy va adabiy qarashlari global ilmiy muhitda muhim o‘rin egallaydi. Shu bilan birga, ayrim tadqiqotlarda uchraydigan faktik noaniqliklar va bahsli talqinlar Fitrat merosini yanada chuqurroq va manba asosida o‘rganish zarurligini ko‘rsatadi. Xorijiy ilmiy diskursni tahlil qilish esa milliy adabiyotshunoslik uchun yangi ilmiy xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bu haqda batafsil qarang: A.Khalid. The politics of muslim cultural reform: Jadidism in Tsarist Central Asia. University of California Press. 1998. –P.175.
2. Sarfraz Khan . Muslim reformist political thought: Revivalists, modernists and free will. London. 2003. –P. 118.
3. Sarfraz Khan . Muslim reformist political thought: Revivalists, modernists and free will. London. 2003. –P. 122.
4. Фитрат А. Танланган асарлар. Жилд I. Шэърлар насрий асарлар драмалар. –Тошкент: Маънавият, 2000. –Б. 96.
5. Фитрат А. Ҳинд сайёҳининг қиссаси//Шарқ юлдузи. –Тошкент, 1991. №8. Б 34. www.ziyouz.com kutubxonasi.
6. Fitrat A. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. Tanlangan asarlar. Darslik va o‘quv qo‘llanmalari, ilmiy maqola va tadqiqotlar. –T., Ma‘naviyat. 2009. –B. 262.
7. Shoshana Keller. Russia and Central Asia: coexistence, conquest, convergence. University of Toronto press, 2020.
8. Ma‘lumot uchun qarang: <https://globallit.hcommons.org>